

CONSOLIDAREA RELAȚIILOR DINTRE BIBLIOTECĂ ȘI COMUNITATE: PREMISĂ PENTRU DEZVOLTARE ȘI REZISTENȚĂ ÎN TIMP

(pe marginea lucrărilor conferințelor zonale, ediția 2022,
17-24 mai 2022)

Ludmila CORGHENCI,
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
ORCID 0000-0002-0248-9108

Rezumat: Autorul sintetizează aspectele organizaționale și de conținut ale conferințelor zonale, organizate de către Biblioteca Națională a Republicii Moldova (BNRM) și Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” (BNC „I. Creangă”), cu sprijinul Ministerului Culturii al Republicii Moldova. Genericul ediției anului 2022 a fost „Consolidarea relațiilor dintre bibliotecă și comunitate: premisă pentru dezvoltare și rezistență în timp”.

Cuvinte-cheie: conferințe zonale, priorități profesionale ale anului 2022, impactul reuniunii științifico-metodologice.

Abstract: The author summarizes the organizational and content aspects of the regional conferences, organized by the National Library of the Republic of Moldova (BNRM), the "Ion Creangă" National Children's Library (BNC "I. Creangă"), with the support of the Ministry of Culture of the Republic of Moldova. Generic of the 2022 edition — "Strengthening the relationship between the library and the community: premise for development and resistance over time".

Keywords: regional conferences, professional priorities of 2022, impact of the scientific-methodological meeting.

Conferințele zonale sunt organizate anual de către Biblioteca Națională a Republicii Moldova (BNRM) și Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” (BNC „I. Creangă”), cu sprijinul Ministerului Culturii al Republicii Moldova, al centrelor biblioteconomice teritoriale și departamentale, al organelor administrației publice locale și al fondatorilor.

Scopul conferințelor zonale este analiza implementării priorităților profesionale ale anului de referință, identificarea problemelor care necesită centrarea eforturilor și prezentarea suporturilor metodologice și educaționale. Conferințele zonale prezintă o platformă intermediară între reuniunile profesionale organizate anual: Forumul Managerilor din cadrul Sistemului Național de Biblioteci și Simpozionul Anul Bibliologic.

Astfel, ediția anului 2022 a conferințelor zonale cu genericul „Consolidarea relațiilor dintre bibliotecă și comunitate: premisă pentru dezvoltare și rezistență în timp” a

fost organizată online, pe platforma Zoom, pentru 4 zone: Nord (17 mai 2022), Centru 1 (18 mai 2022), Centru 2 (19 mai 2022) și Sud (24 mai 2022). Echipa de experți a fost constituită din Elena Pintilei, Vera Osoianu, Eugenia Bejan, Lilia Tcaci, Ludmila Corghenci, Ecaterina Dmitric, Margareta Cebotari, Natalia Ghimpu, Victoria Vasiliuca, Angela Drăgănel.

Din punct de vedere organizațional conferințele zonale au inclus:

- mesaje de inaugurare din partea Ministerului Culturii (A. Chistol, secretar de stat); a directorului general al BNRM, președintelui ABRM (E. Pintilei) și a directorului general al BNC „Ion Creangă” (E. Bejan,);

- conferința susținută de către V. Osoianu cu tema „Proiectul anului 2022 – ajustările noilor realități”;

- sesiunea de prezentări ale personalului de specialitate din biblioteci, ale responsabililor din cadrul administrațiilor publice locale;

- discuții, totaluri;
- evaluarea lucrărilor conferințelor zonale.

Mai jos prezentăm câțiva indicatori care

reflectă importanța și valoarea conferințelor zonale:

- *componența participanților*: 261 de persoane în total, inclusiv:

Autorități publice centrale, biblioteci naționale	Biblioteci publice teritoriale, reprezentanți APL	Biblioteci universitare	Biblioteci școlare	Biblioteci specializate	Alții (secții/direcții de cultură, de învățământ)	Total
25	184	11	12	5	24	261

Notă: în medie la fiecare conferință zonală au participat 65 de persoane. Număr de participanți pe zone: Nord – 63, Centru 1 – 81, Centru 2 – 52, Sud – 64.

- *comunicări, prezentări:*

Conferința zonală	Comunicări, intervenții ale experților	Comunicări ale reprezentanților rețelelor de biblioteci
Zona Nord	6	8
Zona Centru (1)	6	6
Zona Centru (2)	6	8
Zona Sud	6	8
Total	24	30

În continuare vă prezentăm subiectele comunicărilor care relevă experiențele inovative, practicile de succes ale bibliotecilor privind implementarea priorităților profesionale ale anului 2022:

Zona Nord (17 mai 2022):

✓ Silvia POPA, Direcția Învățământ Tineret și Sport, Bălți. *Bibliotecile școlare din mun. Bălți prin prisma priorităților profesionale și a cadrului legislativ/de reglementare;*

✓ Diana ȚURCANU, Victoria ȚÎCU, Biblioteca Municipală „Eugeniu Coșeriu”, Bălți. *Conservarea și protecția patrimoniului cultural prin prisma unui proiect local;*

✓ Lidia GONTEA, Biblioteca Publică Raională „Iulian Filip”, Drochia. *Implicarea bibliotecilor publice teritoriale Drochia în realizarea ODD 2030;*

✓ Maia TARABAN, Biblioteca Publică Orășenească „Emil Loteanu”, Ocnița. *Muzeul orașului Ocnița aferent bibliotecii – oportunitate de consolidare a relațiilor dintre BPO „Emil Loteanu” și comunitate;*

✓ Alina LEȘAN, Direcția Cultură, Turism, Tineret și Sport, Florești; Mariana ANTOCI, Biblioteca Publică Orășenească

„Ion Creangă”, Florești. *Rolul și locul bibliotecii în valorificarea istoriei locale floreștene;*

✓ Victoria VASILICA, Biblioteca Națională a Republicii Moldova. *Recomandarea UNESCO privind Știința Deschisă: incluziunea bibliotecilor publice;*

✓ Ludmila OUȘ, Biblioteca Municipală „Eugeniu Coșeriu”, Bălți. *Raportul analitic anual: promovarea imaginii și impactului bibliotecii*

✓ Elena BELSCHI, Biblioteca Publică Orășenească „Ion Creangă”, Florești. *Insertia bibliotecii în comunitate: experiențe de promovare a impactului.*

Zona Centru (1)(18 mai 2022):

✓ Stepanida ȚUGUI, Biblioteca Publică Raională „Alexandru Donici”, Orhei. *Implementarea cadrului legislativ și de reglementare în bibliotecile din rețeaua Orhei;*

✓ Galina DAVĂDIC, Biblioteca Publică Raională „Mihai Eminescu”, Rezina. *Educație de calitate la bibliotecă prin intermediul Roboticii și Cinematecii Virtuale;*

✓ Mariana VEVERIȚA, Biblioteca Publică Raională „Alexandru Donici”, Orhei. *Implicarea bibliotecilor orheiene în realiza-*

rea ODD 2030;

✓ Cristina DICUSARI, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, Chișinău. *Calitatea conținutului în contextul promovării memoriei locale;*

✓ Angela ZATIC, Biblioteca Publică „George Munteanu”, Bravicea, Călărași. *Alfabetizarea digitală a comunității brăvicene;*

✓ Adriana TIRON, Biblioteca Publică Orășenească Șoldănești. *Competențele deontologice ale bibliotecarilor și influența acestora în evaluarea impactului bibliotecii.*

Zona Centru (2)(19 mai 2022):

✓ Elizaveta TÂMBUR, Biblioteca Publică Raională Nisporeni. *Reașezarea activității bibliotecii și a proceselor funcționale în conformitate cu noul cadru legislativ: experiența BPR Nisporeni;*

✓ Nadejda PĂDURE, Biblioteca Publică Raională „Mihail Sadoveanu”, Strășeni. *Serviciile Bibliotecii Publice Raionale „Mihail Sadoveanu”, Strășeni, în sprijinul Agendei ONU 2030;*

✓ Aliona MANCIU, Biblioteca Publică Raională „Dimitrie Cantemir”, Ungheni. *Echilibrul de gen la Biblioteca Publică Raională „Dimitrie Cantemir”;*

✓ Elena NEGOIȚĂ, Biblioteca Publică Raională „Mihai Eminescu”, Fălești. *Proiectul „Fălești: memorie și cunoaștere locală” — realizări și perspective;*

✓ Valentina PLĂMĂDEALĂ, Biblioteca Publică Raională „Petre Ștefănuță”, Ialoveni. *Forme și metode de promovare a memoriei locale în bibliotecile publice din raionul Ialoveni;*

✓ Victoria VASILICA, Biblioteca Națională a Republicii Moldova. *Recomandarea UNESCO privind Știința Deschisă: incluziunea bibliotecilor publice;*

✓ Tatiana DARII, Biblioteca Publică Raională „ÎPS Antonie Plămădeală”, Hâncești. *Indicatorii de performanță ca măsurători de evaluare a impactului bibliotecii;*

✓ Viorica ȘAPOVALOV, Biblioteca Publică Orășenească „Tamara Isac”, Criuleni. *Evaluare impactului general al bibliotecii: din experiența bibliotecilor publice teritoriale din raionul Criuleni.*

Zona Sud (24 mai 2022):

✓ Rodica DERMENGI, Biblioteca Publică Raională „Andrei Ciurunga”, Ca-

hul. *Activitatea Bibliotecii Publice Raionale „Andrei Ciurunga” în conformitate cu noul cadru legislativ și de reglementare;*

✓ Aurelia VRABIE, Biblioteca Publică Orășenească Ștefan-Vodă. *Serviciile moderne de bibliotecă din raionul Ștefan-Vodă – modele de realizare a obiectivelor de dezvoltare durabilă;*

✓ Liubov Manastârli, Biblioteca Publică Orășenească Ciadâr-Lunga, UTAG. *Современные библиотечные услуги в контексте Целей Устойчивого Развития,*

✓ Nelea VOLCOV, Biblioteca Publică Raională Cantemir. *Istoria digitală a orașului Cantemir;*

✓ Nadejla TANOVA, Biblioteca Publică Raională Taraclia. *Краеведение в библиотеке: из опыта работы районной библиотеки – Тараклия „Я вырос здесь и край мне этот дорог”;*

✓ Maria CUDLENCO, Biblioteca Publică Crihana Veche, Cahul. *Biblioteca de semințe de la Crihana Veche, Cahul;*

✓ Valentina UȚA, Direcția Cultură, Tineret, Sport și Turism, Ștefan-Vodă. *Valorificarea rezultatelor cercetării statistice anuale 6C: din experiența bibliotecilor publice teritoriale din raionul Ștefan-Vodă;*

✓ Eugenia LIULENOVA, Biblioteca Centrală „Piotr Draganov”, Comrat, UTAG. *Оценка деятельности публичных территориальных библиотек: использование статистических данных и показателей эффективности библиотек.*

Evaluarea finală a lucrărilor conferințelor zonale a fost realizată prin intermediul chestionarului. Chestionarul de evaluare finală a lucrărilor conferințelor zonale a fost completat doar de către 127 de participanți, constituind 49% din numărul total. Cu părere de rău, astfel de situații au avut loc și în cadrul altor ediții ale reuniunilor zonale. Rezultatele chestionarului, în general, demonstrează cunoașterea și implementarea de către bibliotecari a priorităților anului 2022, relevând, în același timp, unele incorectitudini în răspunsurile la itemul „Bifați din lista de mai jos prioritățile profesionale ale anului 2022, aprobate de către Forumul Managerilor din cadrul Sistemului Național de Biblioteci (3 noiembrie 2021)”. De exemplu, 51,9% din participanți au

identificat ca prioritate a anului 2022 aprobată de către Forumul Managerilor din cadrul SNB „Promovarea imaginii bibliotecii în comunitate”.

Printre problemele enumerate privind implementarea priorităților profesionale ale anului 2022 mai mulți respondenți au menționat dificultăți în evaluarea impactului bibliotecii și implementarea activităților privind Știința Deschisă.

Cele mai bune realizări bibliotecile le au la implementarea priorității profesionale 2022 „Ajustarea serviciilor bibliotecare Agendei ONU 2030: dezvoltarea capacităților” (53,50%).

Cele mai active modalități de promovare a implicării bibliotecii în realizarea priorităților profesionale ale anului 2022 sunt rețelele sociale și blogurile bibliotecilor (corespunzător 96,80% și 64,50%).

Este important să menționăm tendința organizatorilor conferințelor zonale de a lărgi și de a facilita accesul mai multor bibliotecari din sistemul național la materialele conferințelor zonale. În acest sens a fost constituit și diseminat centrelor bibliotecarilor de toate tipurile ePortofoliul documentar, acesta incluzând: agenda conferințelor zonale pentru fiecare zonă; afișul conferințelor zonale; prioritățile profesionale ale anului 2022 (aprobată la Forumul Managerilor din cadrul Sistemului Național de Biblioteci, 3 noiembrie 2021); prezentări-suport metodologic (ale experților);

prezentări ale experiențelor și reușitelor din rețele de biblioteci; sinteza chestionarului privind evaluarea finală a lucrărilor conferințelor zonale; alte materiale.

Drept concluzii putem menționa următoarele:

- În baza conținutului prezentărilor, discuțiilor din cadrul conferințelor zonale remarcăm succesele bibliotecilor în ajustarea serviciilor bibliotecare agendei ONU 2030.

- Referitor la prioritatea „Reașezarea

activității bibliotecii și a proceselor funcționale în conformitate cu noul cadru legislativ și de reglementare”, specificăm necesitatea îmbunătățirii competențelor de comunicare și negociere cu APL, implicarea bibliotecarilor pentru modificarea documentelor oficiale (de exemplu, a *Legii cu privire la biblioteci*).

- „Aprofundarea rolului bibliotecii de garant al memoriei locale” ca prioritate profesională a anului 2022 necesită integrarea ei în toate domeniile de activitate ale bibliotecii: constituirea de colecții speciale de conținuturi locale, studii și cercetări privind istoria localității, inclusiv a bibliotecii, crearea/dezvoltarea arhivelor electronice/fișierelor tradiționale a resurselor informaționale despre localitate/personalități locale; utilizarea informației din Biblioteca Digitală Moldavia, augmentarea colaborării bibliotecilor publice cu muzeele locale.

- În contextul *Recomandării UNESCO privind Știința Deschisă* (2021) este important ca bibliotecile să creeze un mediu informațional și educațional de susținere a Științei Deschise.

- Prioritatea „Evaluarea impactului bibliotecii: studiere, valorificare și diseminare” solicită eforturi profesionale privind valorificarea datelor statistice și a indicatorilor de performanță prin analize la nivel de rețele de biblioteci, comparații cu indicatorii de nivel național (de exemplu: Care este rata de înnoire în rețea în comparație cu indicatorul național? sau compararea ratei de circulație a documentelor dintre două rețele de același nivel). Valorificarea acestor indicatori presupune atât calcularea și efectuarea analizelor, cât și comunicarea rezultatelor în comunitatea profesională și, mai ales, a factorilor interesați din comunitatea servită: membri/utilizatori, fondatori, parteneri, potențiali și reali sponsori.

Conferințele zonale, organizate pe parcursul mai multor ani, au demonstrat eficacitatea în calitate de platformă de comunicare profesională și schimb de experiență.